

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
Odbor rostlinolékařství ČAZV
Pícninářská komise ORV ČAZV
Agrární komora ČR

AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ, OCHRANĚ ROSTLIN A ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ

Úroda 12/2025, vědecká příloha časopisu

 ČAZV | ČESKÁ AKADEMIE
ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

Hlavní mediální partneři konference

 úroda

 PP
PROFI PRESS...

**Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
Odbor rostlinolékařství ČAZV
Pícninářská komise Odboru rostlinné výroby ČAZV
Agrární komora ČR**

**Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění,
ochraně rostlin a zpracování produktů**

Úroda 12/2025, vědecká příloha časopisu

Editor:

Ing. Jakub Prudil

Mgr. Helena Hutyrová

Organizační výbor:

Bc. Antonín Drda

Mgr. Helena Hutyrová

Ing. Pavel Kolařík

Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.

Ing. Jakub Prudil

Ing. Lucie Šedová

Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Vědecký výbor:

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. – předseda

Ing. Barbora Badalíková

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

Ing. Jaroslav Čepl, CSc.

Ing. Prokop Šmirous ml., Ph.D.

Ing. Pavel Kolařík

Ing. Petr Míša, Ph.D.

Ing. Jan Pelikán, CSc.

Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Příspěvky byly recenzovány členy vědeckého výboru. Příspěvky neprošly jazykovou kontrolou, za gramatickou správnost příspěvků odpovídají jednotliví autoři.

Doporučená citace příspěvků:

Autoři příspěvků: Název příspěvku. Úroda 12, roč. LXXIII, 2025, vědecká příloha, s. od – do

Využití trav jako obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na peletování a spalování

Using grasses as renewable energy sources with a focus on pelleting and combustion

Frydrych J.¹, Jezerská L.², Raab S.¹, Bradáčová L.¹

¹OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se sídlem v Zubří, ²VŠB – Technická univerzita Ostrava, CEET, Centrum ENET, Ostrava

Abstrakt

Studie se zabývá možnostmi využití vybraných druhů kostřav – kostřavy červené (*Festuca rubra*), kostřavy luční (*Festuca pratensis*) a kostřavy rákosovité (*Festuca arundinacea*) – jako obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na peletování a spalování. Experimentální výzkum trav probíhal v letech 2024–2025 v podmínkách OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. v Zubří ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava, Centrem energetických a environmentálních technologií (CEET), Centrem ENET. Byly hodnoceny výnosy zelené a suché hmoty, elementární složení a energetické parametry biomasy. Nejvyššího výnosu suché hmoty (6,24 t·ha⁻¹) dosáhla kostřava rákosovitá v roce 2025. Z energetických analýz vyplynulo, že kostřava červená vykazuje nejvyšší hodnoty spalného tepla (19 201 kJ·kg⁻¹), nejnižší obsah popele (2,7 %) a nejvyšší podíl uhlíku (44,03 hm. %), což z ní činí nejvhodnější alternativní biopalivo z hodnocených druhů.

Klíčová slova: kostřava červená, kostřava luční, kostřava rákosovitá, peletizace, biomasa

Abstract

This study focuses on potential use of selected fescue species – red fescue (*Festuca rubra*), meadow fescue (*Festuca pratensis*), and tall fescue (*Festuca arundinacea*) – as renewable energy sources, with a particular focus on pelletization and combustion processes. Experimental research was carried out between 2024 and 2025 under the conditions of OSEVA Development and Research Ltd. in Zubří, in collaboration with the Centre for Energy and Environmental Technologies (CEET), ENET Centre, VŠB – Technical University of Ostrava. The study assessed green and dry matter yields, elemental composition, and energy characteristics of the biomass. The highest dry matter yield (6.24 t·ha⁻¹) was obtained for tall fescue in 2025. Energy analyses showed that red fescue exhibited the highest gross calorific value (19,201 kJ·kg⁻¹), the lowest ash content (2.7%), and the highest carbon content (44.03 wt.%), identifying it as the most suitable alternative biofuel among the evaluated species.

Keywords: red fescue, meadow fescue, tall fescue, pelletization, biomass

Úvod

Využití obnovitelných zdrojů energie v současnosti nabývá na významu. Trávy představují významný zdroj biomasy v podmínkách České republiky ze zemědělských i nezemědělských ploch. Výzkumem a využitím trav jako obnovitelných zdrojů energie se zabývala OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se sídlem v Zubří ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. Praha. Výzkum trav probíhal se zaměřením na využití travní biomasy pro spalování a výrobu bioplynu. Výroba energie z travní biomasy vytváří nové možnosti a rozšiřuje široký potenciál trav z hlediska jejich zemědělského i nezemědělského využití o oblast fytoenergetiky pro zemědělskou praxi. Travní biomasa má energetický potenciál a lze ji uplatnit jako udržitelný obnovitelný zdroj energie. Praktické použití má však několik technických problémů jako například nerovnoměrná morfoloická struktura, nižší obsah ligninu, nízká objemová hmotnost a průměrný obsah energie ve srovnání s jinými palivy. Výzkumné aktivity v této oblasti jsou značné. Je však zřejmá nutnost zvýšit dynamiku komerčního peletizačního procesu, s cílem využití různorodých vstupních kombinací. V roce 2024 byl podpořen projekt Vysoké školy báňské – TU v Ostravě, Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) a firmy OSEVA

vývoj a výzkum s.r.o. se sídlem v Zubří s názvem Výzkum procesů zahrnujících výrobu biopellet. Výsledkem projektu bude nová experimentální laboratorní technologická linka pro pelletizaci různých materiálů a směsí. Kvalita připravených palivových pelet z energeticky využitelných trav bude vzájemně porovnávána a vyhodnocována (Ježerská, 2024). Výzkumná práce nového projektu zdůrazňuje také význam optimalizace pojiv a homogenizace směsí při výrobě pelet a identifikuje klíčové výzvy průmyslového pelletování. Výsledky budou aplikovány v začínajícím projektu zacíleného na vývoj technologické linky, která by měla přispět k zefektivnění přípravy směsí biomasy a k urychlení jejich praktického využití. Studie přispívá k udržitelnému rozvoji fytoenergetiky a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Vytrvalé trávy jsou odolné vůči abiotickým stresům a spolu s jejich mnohostranným využitím, včetně krmiva a vlákniny, výroby obnovitelné energie a příspěvku k ekosystémovým službám, mohou být předními bylinnými rostlinami vhodnými pro multifunkční zemědělství. Vytrvalé energetické trávy mají schopnost růst v proměnlivých prostředích, včetně okrajových oblastí, čímž se minimalizuje konkurence s potravinářskými plodinami na účinky nepřímé změny ve využívání půdy (iLUC efekt) (Scordia et al., 2019). Od poloviny 80. let 20. století v USA a Evropě vzrůstá zájem o využití víceletých trav jako energetických plodin. Charakteristiky, které činí vytrvalé trávy atraktivní pro produkci biomasy, jsou jejich vysoký výnosový potenciál, vysoký obsah ligninu a celulózy v jejich biomase a jejich obecně očekávaný pozitivní dopad na životní prostředí (Lewandovski et al., 2003). Zároveň trávy jsou vhodnou vstupní surovinou pro pelety, které jsou využitelné jak pro tepelné, tak energetické aplikace a jsou ve shodě s politikou snižování emisí skleníkových plynů (Whittaker et al., 2017). Peletizovaná biomasa potom produkuje méně emisních částic ve srovnání se svou původní formou. V posledních letech se pěstování trvalých trav, jako energetických plodin ukázalo jako velmi schůdná možnost, a to především díky jejich komparativním ekologickým výhodám oproti jednoletým energetickým plodinám (Shen et al., 2012; Varnero et al., 2018). Nedřevní biomasová paliva mají velký potenciál nahradit fosilní paliva a snížit emise skleníkových plynů. Kromě tradičního použití vykazují trvalé oddenkové trávy, jako energetické plodiny několik pozitivních vlastností díky své vysoké produktivitě a nízkým nárokům na vstupy živin, což je důsledek recyklace živin jejich oddenkou a odolnosti vůči biotickým i abiotickým stresům. Proto se používají k výrobě tepla a elektřiny. Kromě toho se trávy jeví jako ekonomicky a environmentálně vhodné palivo pro výrobu místní energie ve venkovských oblastech.

Materiál a metody

Pro výzkumné účely, jež probíhaly v letech 2025 a budou probíhat v roce 2026, byl v roce 2024 založen maloparcelový pokus s vybranými druhy trav. U trav bylo osivo pro pokus naváženo podle jednotlivých druhových komponentů a rozváženo do papírových sáčků pro vlastní výsev. Před výsevem byl zhotoven plán výsevu jednotlivých variant pro navržené trávy. Pozemek před setím byl zpracován vláčením těžkými branami a válením rýhovanými válci. Před setím byl pozemek přihnojen kombinovaným hnojivem NPK – 12-12-12 v dávce 4 q na hektar. Po rozměření pokusu a vytýčení bylo proveden zásev secím strojem Hege 80. Pokus s travami byl založen na parcelách o velikosti 10 m², vždy ve čtyřech opakováních. Parcely byly zasety s roztečí řádků 20 cm. Po zasetí byl pokus přiválen rýhovanými válci. Pokus vzešel do 21 dnů po zasetí. Do pokusu byly zařazeny tyto druhy: kostřava červená (*Festuca rubra* L.) 'ZULU', kostřava luční (*Festuca pratensis* Huds.) 'OTAVA', kostřava luční (*Festuca pratensis* Huds.) 'ROŽNOVSKÁ', kostřava rákosovitá (*Festuca arundinacea* Schreb.) 'KORA'. Na podzim v roce 2024 byly trávy přihnojeny dávkou 50 kg N.ha⁻¹. Na jaře v roce 2025 byly trávy přihnojeny dávkou 50 kg.ha⁻¹ dusíku a ošetřeny proti dvouděložným plevelům přípravkem Mustang v dávce 0,6 l na hektar. V prvním roce řešení 2024 byla využita travní biomasa z pokusů genových zdrojů trav v Zubří a ze založených semenářských porostů na stanici. Trávy

založené v maloparcelovém pokuse v roce 2024 byly určeny pro sklizeň v roce 2025 a 2026. Pro testování byly odebrány vzorky u vybraných travních druhů ve fázi začátku metání a vymláčená sláma po sklizni trav pěstovaných na semeno. U vybraných travních druhů v roce 2024 byly odebrány vzorky a stanoven výnos zelené hmoty a suché hmoty. V roce 2025 byla využita biomasa z genových zdrojů trav v Zubří a současně i z pokusů založeného v roce 2024. Pokusy byly sklizeny na výnos zelené a suché hmoty. Biomasa z genových zdrojů trav byla sklizena ve fázi začátku metání trav a trávy z pokusu založeného v roce 2024 byly sklizena ve fázi technické zralosti semen. Pro testování a energetické analýzy byly rovněž odebrány vzorky u vybraných travních druhů ve fázi začátku metání a vymláčená sláma po sklizni trav pěstovaných na semeno.

Charakteristika trav testovaných v podmínkách OSEVY vývoje a výzkumu s.r.o. v Zubří
Kostřava červená (*Festuca rubra* L.) – tráva trsnatá nebo výběžkatá, u nichž jsou zpravidla přítomny vněpochevní výběžky, nižšího vzrůstu (20–100 cm) matně zelené až šedo zelené barvy. Vytrvalý druh ozimého charakteru. Po zasetí vzchází středně rychle, za 2–3 týdny. Obrůstá časně z jara a začátkem metání se řadí k travám raným až středně raným. V roce zásevu a dalších sečích nemetá. Je velmi odolná vůči nepříznivým klimatickým podmínkám, toleruje sucho, zastínění, nízké pH i chudé půdy. Existují trávnickové i pícní odrůdy. Pícní odrůdy náleží převážně k výběžkaté formě a uplatňují se v extenzivně obhospodařovaných trvalých lučních a pastevních porostech na extrémnějším stanovištích.

Kostřava luční (*Festuca pratensis* Huds.) – volně trsnatá tráva středního až vyššího vzrůstu (40–100 cm), sytě zelené barvy. Víceletá až vytrvalá tráva ozimého charakteru. Po zasetí se vyvíjí středně rychle. V roce zásevu nemetá, plného vývinu dosahuje ve druhém užitkovém roce. Na jaře obrůstá časně. Dobou metání se řadí k travám středně raným. Poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píče. Po seči regeneruje dobře. Je poměrně zimovzdorná a toleruje přísušky. Nevýhodou je slabší konkurenční schopnost zvláště při intenzivnějším způsobu obhospodařování. Z pícninářského hlediska je hodnocena jako jeden z nejkvalitnějších, univerzálně využitelných druhů trav. Používá se do směsí jak pro dočasné jetelotravní porosty na orné půdě, tak i pro víceleté a vytrvalé luční a pastevní porosty.

Kostřava rákosovitá (*Festuca arundinacea* Schreb.) – volně trsnatá tráva robustního vzrůstu (60–150 cm i více) a krátkými podzemními výběžky, vytvářející mohutné trsy sytě zelené barvy. Vytrvalý druh ozimého charakteru. Po zásevu vzchází středně rychle, za 2–3 týdny, v roce zásevu nemetá. Má rychlý jarní růst. Dobou metání se řadí k travám středně raným. Je velmi vitální a přizpůsobivá k širokému spektru půdních i klimatických podmínek. Vyznačuje se výjimečnou schopností snášet nepříznivé biotické a abiotické stresy, zejména extrémní nedostatek srážek v letním období. Toleruje i zastínění. Z pícninářského hlediska jde o velmi výnosný druh, avšak s horší kvalitou píče.

Popis pokusné lokality

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se sídlem v Zubří leží 4 km západně od Rožnova pod Radhoštěm (Zlínský kraj) v nadmořské výšce 345 m. Dlouhodobá průměrná roční teplota je 8,8 °C a dlouhodobý roční úhrn srážek činí 790,2 mm. Dlouhodobá průměrná teplota za vegetační období je 15,3 °C a dlouhodobý úhrn srážek za vegetační období činí 512,7 mm. Pozemky na stanici se nacházejí v klimatickém regionu 7 – mírně teplém.

Metodika energetických analýz vybraných travních druhů

Prvková složení pro všechny testované kostřavy byla stanovena na VŠB-TU Ostrava, CEET, IET analyzátořem LECO CHN 628. Vzorky byly spalovány v oxidační atmosféře při teplotách 950 °C pro stanovení prvků C, H a N a pro síru při teplotě 1 350 °C. Obsah C, H a S byl detekován infračerveným senzorem, koncentrace N teplotně vodivostním senzorem. Energetické parametry byly stanoveny termogravimetrickou analýzou na přístroji LECO TGA

701. Stanoveny byly obsah vlhkosti, popela a hořlaviny. Spalné teplo bylo měřeno kalorimetrem LECO AC600 na základě spalování vzorku v oxidační atmosféře.

Výsledky

Tab. 1: Výnosy zelené hmoty a suché hmoty u vybraných trav v době sklizně semen v roce 2024

Číselné označení	Druh	Odrůda	Sklizňová zralost	Výnos zelená hmota t.ha ⁻¹	Výnos suchá hmota t.ha ⁻¹
1	Kostřava červená	ZULU	sláma	7,06	3,65
2	Kostřava luční	ROŽNOVSKÁ	sláma	11,00	5,58
3	Kostřava rákosovitá	KORA	sláma	11,75	5,96

Tab. 2: Výnosy zelené hmoty a suché hmoty u vybraných trav v době sklizně semen v roce 2025

Číselné označení	Druh	Odrůda	Sklizňová zralost	Výnos zelená hmota t.ha ⁻¹	Výnos suchá hmota t.ha ⁻¹
1	Kostřava červená	ZULU	sláma	7,67	3,94
2	Kostřava luční	OTAVA	sláma	11,81	6,03
3	Kostřava rákosovitá	KORA	sláma	12,04	6,24

V roce 2025 byla biomasa z genových zdrojů trav sklizena ve fázi začátku metání a trávy z pokusu založeného v roce 2024 byly sklizeny ve fázi technické zralosti semene.

Nejvyšší výnos zelené hmoty 12,04 t.ha⁻¹ a suché hmoty (slámy) 6,24 t.ha⁻¹ dosáhla v roce 2025 kostřava rákosovitá 'Kora'. Frydrych (2023) uvádí, jako významný zdroj biomasy využitelné pro energetické účely v současnosti vymlácenou slámu z trav pěstovaných na semeno a produkci sena z trvalých travních porostů. Jasinskas et al. 2008 uvádí – produktivita trav za dobrých povětrnostních podmínek se pohybovala mezi 6,3 a 8,8 t sušiny.ha⁻¹, zatímco za nepříznivých podmínek mezi 2,8 a 6,5 t.ha⁻¹. Čistá výhřevnost suché biomasy se pohybovala od 17,1 do 18,5 MJ.kg⁻¹ a závisela na složení trav, pěstebních podmínkách a době sečení. Teplota spalování se pohybovala od 770 do 955 °C. V litevských klimatických podmínkách byl energetický potenciál vysokorostlých trav pěstovaných na lehkých půdách s nízkým obsahem humusu 115–153 GJ.ha⁻¹ a energetický vstup pro výrobu biopaliv činil 8,0–19,2 GJ.ha⁻¹.

Energetické analýzy slámy vybraných travních druhů

Kostřava červená, luční a rákosovitá byly nejprve podrceny na kladívkovém drtiči (Kovo Novák, Česká republika). Nadrcený materiál je pro ilustraci znázorněn na obr. 1. Následovala

peletizace připraveného materiálu na peletizačním lisu Stiler KL200C (Stiler, Polsko). Výsledné pelety pro košťavu luční jsou na obr 1.

Obr. 1: Kostřava luční. Vlevo – nadrcený vzorek, vpravo – pelety.

U vstupních surovin byl stanoven sypný úhel a také distribuce velikosti částic. Výsledné distribuce velikosti částic jsou uvedeny v grafu 1. Tabulka 3 ukazuje výsledky stanovení charakteru toku.

Graf 1: Distribuce velikosti částic pro košťavu rákosovitou, luční a červenou

Tab. 3: Hodnoty sypného úhlu pro různé druhy košťav

Vzorek	Sypný úhel [°]
Košťava rákosovitá	57±2
Košťava luční	56±3
Košťava červená	56±1

Distribuce velikosti částic ukazuje, že materiál je vhodný pro peletizaci. V hodnotách sypných úhlů nejsou evidentní rozdíly. Charakter toku byl pro všechny typy košťav hodnocen jako velmi kohezivní. Peletizace probíhala bez přídavku pojiv. Průměr pelet byl 6 mm.

V rámci mechanických zkoušek pelet byly hodnoty sypných hustot v souladu s normativními údaji u všech košťav, měrná hustota byla v průměru 1,3 kg.m⁻³, mechanická odolnost pelet dosahovala hodnot 94 % pro košťavu luční, 90 % pro košťavu červenou a 87 % pro košťavu rákosovitou.

Elementární složení a energetické parametry jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5.

Tab. 4: Elementární složení kostřav

Vzorek	C [hm. %]	H [hm. %]	N [hm. %]	S [hm. %]	O [hm. %]
Kostřava rákosovitá	42,51	6,22	0,57	0,11	38,1
Kostřava luční	42,68	6,29	0,54	0,10	38,5
Kostřava červená	44,03	6,42	0,41	0,09	38,1

Tab. 5: Energetické parametry kostřav

Vzorek	Popel [hm. %]	Celková hořlavina [hm. %]	Prchavá hořlavina [hm. %]	Spalné teplo [kJ/kg]	Výhřevnost [kJ/kg]
Kostřava rákosovitá	4,5	95,50	75,85	18560	17372
Kostřava luční	3,8	96,23	76,61	18553	17349
Kostřava červená	2,7	97,34	77,76	19201	17970

Z hodnot je zřejmé, že i přesto, že procesní zpracování probíhalo bez problémů u všech tří trav shodně, parametricky se kostřavy liší. Z dat je patrné, že jako nejvhodnější alternativní palivo je kostřava červená. Obsahuje nejvyšší obsah uhlíku a vodíku, což podporuje energetickou hustotu vyrobených pelet. Současně má nejnižší obsah síry a dusíku, což teoreticky predikuje nejnižší tvorbu NO_x a SO₂. Energetické parametry ukazují u kostřavy červené také nejnižší obsah popela, nejvyšší hořlavinu a prchavou hořlavinu. Také tyto hodnoty indikují relativně lepší spalitelnost a menší riziko provozních problémů při topení, jako je zanášení nebo tvorba strusky. Spalné teplo, resp. výhřevnost dosahuje také u kostřavy červené nejvyšších hodnot.

Diskuze

Výhřevnost suchých dřevních peletek činí 18 MJ.kg⁻¹ a výhřevnost psinečku velikého kolem 16,8 MJ.kg⁻¹ (Andert, 2007). Frydrych (2009) uvádí výhřevnost lučního sena kolem 15,88 MJ.kg⁻¹. Stražil (2010) uvádí průměrnou energetickou hodnotu sušiny fytomasy kostřavy rákosovité 17,77 MJ.kg⁻¹. Spalné teplo je silně závislé na vlhkosti fytomasy. Při vlhkosti 50 % je pouze 9,5 MJ.kg⁻¹. Při vlhkosti do 20 % vhodné pro přímé spalování ve většině kotlů s nižším výkonem je spalné teplo kostřavy 14,7 MJ.kg⁻¹.

Zajonc, Frydrych (2012) uvádí hodnoty výhřevnosti travin ve vysušeném stavu v rozmezí 15 489–18 068 kJ.kg⁻¹. Průměrná hodnota výhřevnosti energetických travin ve vysušeném stavu byla 16 167 kJ.kg⁻¹. Při odběru vzorků se hodnoty vlhkosti travin pohybovaly v rozmezí 32,31–54,84 %. Průměrná hodnota vlhkosti travin byla 48,9 %. Hodnoty výhřevnosti čerstvě odebraných vzorků travin se pohybovaly v rozmezí 5 855–11 487 kJ.kg⁻¹. Průměrná hodnota výhřevnosti čerstvě odebraných travin byla 7 173 kJ.kg⁻¹. Vlhkost travin snižuje jejich výhřevnost, proto je třeba traviny vysušit. Kostřava červená v této studii obsahovala 44 % C a 38 % O, což je v relativní ve shodě se studií (Wyszkowska J. et al., 2022), kde bylo zhodnoceno, že kostřava červená má stabilní výhřevnost, která není ovlivněna těžkými kovy. Vědecká práce z roku 2025 (Nazare A. et al., 2025) se zaměřuje na biochemické a energetické hodnoty různých druhů kostřav, včetně rákosovité a luční. U těchto trav byly stanoveny 2x vyšší hodnoty obsahu popela v porovnání s daty v této studii. Chybí však hodnoty kostřavy červené. Z dat je i přesto zřejmé, že hodnoty mohou být ovlivněny také typem půdy, způsobem zavlažování nebo typem použitých hnojiv. U trav pěstovaných na semeno ekonomický přínos v současnosti představuje zejména tržní zhodnocení travního semene a využití vymláčené slámy pro energetické účely. V současnosti pracovníci ze Zubří provádějí poradenství přímo v zemědělské praxi. Bylo ověřeno mnoho nových technologických prvků, které jsou nedílnou součástí technologických postupů v travách pěstovaných na semeno. Sklizeň travního semene

a využití vymláčené slámy pro energetické účely je novým směrem v pěstitelské technologii travního semenářství.

Závěr

Výzkum ukázal, že kostřava červená, kostřava luční a kostřava rákosovitá představují hodnotné zdroje biomasy pro energetické účely. Nejvyšší výnos zelené hmoty $12,04 \text{ t}\cdot\text{ha}^{-1}$ a suché hmoty $6,24 \text{ t}\cdot\text{ha}^{-1}$ dosáhla v roce 2025 kostřava rákosovitá. Její procesní zpracování bylo snadné a bez problémů a také energetické parametry ukázaly příznivé vlastnosti pro spalování. Avšak díky vysoké energetické hustotě, nízkému obsahu popela a optimálnímu elementárnímu složení pro spalování se jako nejvhodnější pro výrobu pelet ukázala kostřava červená. Výsledky naznačují, že travní biomasa může významně přispět k diversifikaci obnovitelných zdrojů energie v České republice, zvláště v oblastech, kde je dostupná travní biomasa po sklizni semen nebo v trvalých travních porostech. Pokračující výzkum v této oblasti je důležitý především pro optimalizaci technologií zpracování biomasy a pro rozvoj udržitelného využívání trav jako energetického zdroje. Výsledky potvrzují, že travní biomasa představuje perspektivní a udržitelný obnovitelný zdroj energie vhodný pro lokální výrobu tepla a energie. Studie přispívá k rozvoji fytoenergetiky a praktickému využití vymláčené slámy trav pěstovaných na semeno v rámci cirkulární bioekonomiky. Využití trav jako obnovitelného zdroje energie rozšiřuje možnosti širokého potenciálu využití trav v našich podmínkách České republiky. V podmínkách severní Moravy mají pěstitelé trav na semeno a zemědělci možnost po vymláčení porostů trav dodat přímo vymláčenou slámu firmě, která ji zpracuje na biopelety. Současně i seno z trvalých travních porostů pro alternativní využití.

Ekonomika produkce trav pěstovaných pro energetické účely závisí na výnosech a tržních cenách jednotlivých produktů – u kostřavy červené, která spolu s kostřavou rákosovitou představují dva nejvíce pěstované druhy kostřav v České republice. Uvažujeme, že tržní cena semene je $40\,000 \text{ Kč}\cdot\text{t}^{-1}$ při průměrném výnosu $750 \text{ kg}\cdot\text{ha}^{-1}$ semene, sena $1200 \text{ Kč}\cdot\text{t}^{-1}$ a slámy po sklizni semen $500 \text{ Kč}\cdot\text{t}^{-1}$. Průměrná hodnota produkce pak v přepočtu na 1 rok činí $21\,800 \text{ Kč}\cdot\text{ha}^{-1}$, z toho 46 % je hodnota semen a 54 % je hodnota sena slámy. Hrubý zisk vyjádřený jako rozdíl tržní ceny produkce a celkových nákladů na technologické operace je $7\,848 \text{ Kč}\cdot\text{ha}^{-1}$, čistý zisk po odečtení fixních nákladů činí $4\,848 \text{ Kč}\cdot\text{ha}^{-1}$. Čistý zisk se započtením dotací je pak $10\,265 \text{ Kč}\cdot\text{ha}^{-1}$ v průměru za 1 rok. Energetická produkce u kostřavy červené představuje hodnotu $56 \text{ GJ}\cdot\text{ha}^{-1}$ při výnosu slámy $3,65 \text{ t}\cdot\text{ha}^{-1}$.

Literatura

- Andert, D., Frydrych, J., Juchelková, D., Gerndtová, I. (2007) Energetické využití trav a travních směsí. In Příručka pro pěstování, spalování a využití trav při výrobě bioplynu. Vydavatel Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha, 110 s. ISBN: 978-80-86884-35-6.
- Frydrych, J., Bradáčová, L., Raab, S., Macháč, R., Gerndtová, I., Andert, D., Jezerská L. (2024) Výzkum trav pro výrobu energie v souvislosti s nepotravinářským využitím půdy. *Úroda - vědecká příloha časopisu*, 71, 12: 203–210. ISSN 0139-6013
- Frydrych, J., Bradáčová, L., Volková, P., Jezerská, L., Gerndtová, I., Andert, D. (2023) Nové technologie zpracování půdy pro zakládání semenářských porostů jílku vytrvalého a jejich vliv na výnos semen a slámy využitelné pro energetické účely. *Pícninářské a trávníkářské listy*, 29: 24–27. ISBN: 978-80-88610-01-4
- Jasinskas, A., Zaltauskas, A., Kryzeviciene, A. (2008) The investigation of growing and using of tall perennial grasses as energy crops. *Biomass and bioenergy*, 32.11: 981–987. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0961953408000305>
- Lewandowski, I. et al. (2003) The development and current status of perennial rhizomatous grasses as energy crops in the US and Europe. *Biomass and bioenergy*, 25 (4): 335–361.

- Nazare, A., Titei, V. (2025) Productivity and Nutritional Value of Some Festuca Species in Moldova. In: *Romanian Agricultural Research*, vol. 2025, pp. 205-214. ISSN 1222-4227.
- Scordia, D., Cosentino, S. L. (2019) Perennial energy grasses: Resilient crops in a changing European agriculture. *Agriculture*, 9 (8): 169.
- Shen, G., Tao, S., Wei, S., Zhang, Y., Wang, R., Wang, B., Li, W., Shen, H., Huang, Y., Chen, Y., Chen, H., Yang, Y., Wang, W., Wei, W., Wang, X., Liu, W., Wang, X., Simonich, S. L. M. (2012) Reductions in emissions of carbonaceous particulate matter and polycyclic aromatic hydrocarbons from combustion of biomass pellets in comparison with raw fuel burning, *Environmental Science and Technology*, 46 (11): 6409–6416, DOI: 10.1021/es300369d.
- Stražil, Z., Weger, J. (2010) Studium kostřavy rákosovité (*Festuca arundinacea* Schreb.) pěstované pro energetické využití. *Acta Pruhoniciana*, 96: 19–26.
- Varnero, Claudia Santibáñez; Urrutia, Marcela Vargas; Ibaceta, Sebastián Vargas (2018) Bioenergy From Perennial Grasses. In: *Advances In Biofuels And Bioenergy*. Intechopen. <https://www.intechopen.com/chapters/59551>
- Whittaker, C., Shield, I. (2017) Factors affecting wood, energy grass and straw pellet durability – A review, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 71: 1–11, ISSN 1364-0321. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.12.119>
- Wyszkowska, J., Boros-Lajszner, E., Kucharski, J. (2022) Calorific Value of *Festuca rubra* Biomass in the Phytostabilization of Soil Contaminated with Nickel, Cobalt and Cadmium Which Disrupt the Microbiological and Biochemical Properties of Soil. *Energies*, 15, 3445. <https://doi.org/10.3390/en15093445>

Poděkování

Publikace je realizována na základě podpory projektu č. SS07020061 „Výzkum procesů zahrnujících výrobu biopellet“, který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život. Tento projekt je financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Současně je tento článek podpořen v rámci projektu „Odpady jako alternativní zdroj energie“, reg. číslo CZ.02.01.01/00/23_021/0008590 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Výsledky experimentální části této práce byly získány s využitím velké výzkumné infrastruktury ENREGAT, podporované MŠMT, č. projektu LM2018098.

Kontakt

Ing. Jan Frydrych
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Hamerská 698, Zubří 756 54
frydrych@oseva.cz

Název publikace: **Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů**

Druh publikace: **Vědecká příloha časopisu Úroda 12/2025**

Autoři publikace: **Kolektiv autorů dle obsahu**

Editoři: **Ing. Jakub Prudil
Mgr. Helena Hutyrová**

Forma: **QR kod**

Vydal: **Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
a Úroda 12/2025**

ISSN 0139-6013